

Monitorización del retroceso costero en la costa acantilada de Podes (Cabo Peñas, N de España) mediante técnicas topográficas y DInSAR.

Retreat coastal monitoring in Podes cliff coast (Peñas Cape, N Spain) by means of topographic and DInSAR techniques.

J. Cuervas-Mons¹, M. J. Domínguez-Cuesta¹, P. González-Pumariega², C. López-Fernández¹, P. Valenzuela³, F. Mateos-Redondo⁴, O. Monserrat⁵, A. Barra⁵, M. Jiménez-Sánchez¹

1 Dpto. de Geología, Universidad de Oviedo 33005 Oviedo. jcuervas@geol.uniovi.es; dominguezcuesta@uniovi.es, lopezcarlos@uniovi.es, mjimenez@geol.uniovi.es

2 Dpto. de Explotación y Prospección de Minas, Universidad de Oviedo 33600 Mieres pelayogs@uniovi.es

3 Tecnologías y Servicios Agrarios, Tragsatec S.A. 24008 León pablo.valenzuela.mendizabal@gmail.com

4 GEA Asesoría Geológica – S. COOP ASTUR 33192 Llanera felix@geaasesoriageologica.com

5 División de Geomática, Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Cataluña CTTC/CERCA 08860 Castelldefels omonserrat@cttc.cat, abarra@cttc.cat

Palabras clave: retroceso, DInSAR, acantilados, Asturias, monitorización.

Resumen

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos en la medida del retroceso de un tramo de acantilado de 400 m de longitud localizado en la península de Podes (43° 37' 35''N, 5° 54' 4''W; Cabo Peñas, N de España). En este acantilado, de 30 m de altura y desarrollado sobre calizas, dolomías y margas devónicas, se observan procesos activos de erosión litoral y movimientos de ladera (Jiménez-Sánchez *et al.*, 2019). La metodología seguida ha incluido i) la adquisición y procesado de datos SAR del satélite Sentinel-1 (de 2018 a 2020), ii) la obtención de mapas de velocidades de deformación del terreno y series temporales de deformación mediante el software PSIG y el servicio GEP, iii) la comparación de los resultados DInSAR con las medidas de movimiento de 9 clavos topográficos y 12 hitos feno instalados en la zona, efectuadas con una estación total entre 2018 y 2020. Los resultados obtenidos confirman la necesidad de combinar diferentes técnicas de monitorización en el análisis del retroceso de costas acantiladas.

Abstract

This work presents retreat measurements obtained along a 400 m long cliff section located in the Podes Peninsula (43° 37' 35'' N, 5° 54' 4'' W; Peñas Cape, N Spain). In this cliff, 30 m high and developed on Devonian limestone, dolomite and marl, active coastal erosion and slope movements are observed (Jiménez-Sánchez et al., 2019). The methodology included i) the acquisition and processing of SAR data from Sentinel-1 satellite (from 2018 to 2020), ii) the generation of ground deformation velocity maps and deformation time series by means of the PSIG software and the GEP service, iii) the comparison of DInSAR results with the displacement measurements from 9 topographic nails and 12 pheno survey markers installed in the area and obtained with a total station between 2018 and 2020. The results confirm the need to combine several monitoring techniques in the analysis of retreating cliffs.

Referencias

Jiménez-Sánchez, M., Domínguez-Cuesta, M. J., Ballesteros, D., López-Fernández, C., González-Pumariega, P. y Valenzuela, P. (2019). En: *XV Reunión Nacional Cuaternario*. Comunicaciones SC8, 79-82.